

УДК 7; 351. 854

<https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/29>

Акбаева Ш.А., Бакаиев Р.С.

*Казахский национальный
педагогический университет имени Абая
г. Алматы, Казахстан, akbaeva_sholpan@mail.ru*

ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Аннотация. В статье рассматривается современное понятие дизайн-мышления, которое своей универсальностью способно помочь в разных сферах бизнеса. Раскрывается принцип работы, в котором задействованы два полярных способа мышления: дивергентное и конвергентное. Затрагивается вопрос финансовой стратегии, стратегии управления и привлечения клиентов.

Ключевые слова: дизайн-мышление, бизнес-стратегия, мышление, интеграция, решение проблемы

Дизайн-мышление играет жизненно важную роль - от исследования клиентов до выбора характеристик продукта и создания корпоративных каналов сбыта. Что еще более важно, использование этих методов при создании и реализации стратегии компании означает, что стратегия компании встроена во всю организацию и ее заинтересованные стороны. И в этом вся суть стратегии дизайнера. Итак, неважно, являетесь ли вы женщиной-предпринимателем, менеджером среднего звена в зарегистрированной на бирже компании или владельцем малого бизнеса в сельской местности, стратегия дизайнера будет вам полезна. Дизайн-мышление — это методология, которая обеспечивает подход к решению проблем, основанный на решении. Используется для решения плохо определенных, сложных проблем путем понимания человеческих потребностей, формирования проблемы, ориентированной на человека, творческого мозгового штурма, а также практического прототипирования и тестирования. Дизайн-мышление уникально по сравнению с другими формами решения проблем тем, что это нелинейный процесс, ориентированный на достижение результата, а не на точное определение проблемы. Дизайн-мышление использует два основных способа мышления: дивергентное и конвергентное. Дивергентное мышление подразумевает получение как можно большего числа возможных решений данной проблемы. Лучше всего это демонстрируется на этапе создания идеи, когда ведется поиск широкого спектра инструментов для решения проблем. Конвергентное мышление, противоположное дивергентному мышлению, сводится к поиску единственного наилучшего решения данной проблемы. Сочетание этих двух стилей мышления может показаться противоречивым и сложным, но оно лежит в основе дизайн-мышления. Дизайн-мышление уделяет большое внимание решениям, ориентированным на человека, пониманию мотива клиента и эмпатии.

По сути, все дело в людях. Итак, если вы пытались разработать решение проблемы, с которой могут столкнуться ваши клиенты, тогда дизайн-мышление для вас. Еще одна привлекательная характеристика дизайн-мышления заключается в том, что оно сводит к минимуму неопределенность и риск неудачи. Оно делает это, вовлекая потенциальных клиентов на раннем этапе процесса, чтобы помочь проверить ваши первоначальные предположения. Вы сможете быстро получить обратную связь, подкорректировать и повторить процедуру, пока не получите решение, действительно отвечающее потребностям клиентов. Это может быть идеальным для бизнеса или коммерческой среды, потому что это означает, что вы можете эффективно снизить риски определенных ситуаций, инициатив или действий, над которыми вы работаете, используя дизайнерское мышление. Например, вы хотите создать новую технологию, которой еще даже нет в вашей отрасли, но не хотите вкладывать весь бюджет вашей компании на исследования и разработки в один этот проект. Возможно, вы хотите найти способы улучшить мотивацию персонала, но не хотите проходить через стрессовый процесс управления изменениями только для того, чтобы обнаружить, что мотивация хуже. Из-за того, что дизайн-мышление ориентировано на человека, эта структура невероятно эффективна для разработки решений, которые вызывают очень эмоциональные сложные потребности. Сложная и неоднозначная проблема, которую трудно определить, а решение невозможно найти — это, как правило, проблемы, представляющие собой серию взаимосвязанных вопросов с рядом взаимосвязанных, возможных решений. В случае серьезной проблемы решение, которое работает сегодня на этом рынке, может не подходить завтра на этом рынке или даже сегодня на другом рынке (<https://clck.ru/Vzn4A>).

В целом, существует консенсус о том, что проблема существует, но нет единого мнения о причине проблемы или даже о ее решении. Размышляя о разработке бизнес-решения в ответ на изменение климата, было бы разумно использовать принципы дизайн-мышления. Это позволит бизнесу прийти к консенсусу относительно прояснения проблемы, решения и убедиться, что это актуально для клиентов. Они могут показаться совершенно непосильными и неразрешимыми, но дизайн-мышление может стать невероятно эффективным способом начать решать такие проблемы. Это могут быть идеальные ситуации для применения дизайнерского мышления. Дизайн-мышление также является отличной основой для синтеза коллективного опыта и разработки надежного и реалистичного решения любой проблемы, которую вы пытаетесь решить. Один из способов, которым это достигается, заключается в том, что он способствует использованию мультидисциплинарных команд, привлекая к процессу множество заинтересованных сторон. Это означает, что мы вырываемся из своей собственной разрозненности, чтобы использовать мудрость, опыт и знания других. Это еще более очевидно на этапах тестирования прототипа и итераций дизайн-мышления, когда мы привлекаем потребителей к участию. Дизайн-мышление также может применяться в других условиях, где требуется синтез коллективного опыта с акцентом на участие конечных пользователей. Например, во время стратегического планирования, разработки корпоративной политики или общих сессий мозгового штурма его не обязательно применять

к продукту или клиентскому решению.

Итак, вы должны уметь определять некоторые подходящие ситуации для использования дизайн-мышления, понимать, как применять дизайн-мышление в настройках решений, ориентированных на человека, а также как можно использовать дизайн-мышление для решения серьезных проблем и, наконец, использовать дизайн-мышление для синтеза коллективного опыта. Существует определенный уровень риска с каждым принятым или не принятым бизнес-решением. Несмотря на то, что существует множество различных рисков, с которыми сталкиваются предприятия, мы часто наблюдаем три основных типа рисков: Риск возможности – это выбор одного варианта вместо другого. Например, вы решили инвестировать в потенциально ценный, но дорогостоящий IT-проект, который улучшит ваши данные о клиентах. Бездействие экономит деньги в краткосрочной перспективе, но вы упустите возможность сбора обширных данных о своих клиентах. Риск неопределенности. Неопределенные, неизвестные или незапланированные события или действия. Это может быть что-то вроде сдвига в экономике, в результате которого крупный заказчик неожиданно разорится. Надежная структура управления рисками позволяет бизнес-лидерам четко сформулировать аппетит к риску организации и, в свою очередь, определить соответствующий уровень риска, на который могут пойти сотрудники при принятии делегированных решений. Стратегия управления рисками будет включать структуру для выявления и снижения известных угроз. Он также предоставит обзор того, как управлять потенциальными и неизвестными рисками, которые могут возникнуть в будущем [1].

Независимо от размера бизнеса или организации важна хорошо продуманная и проверенная финансовая стратегия. Как минимум, корпоративная финансовая стратегия обычно включает исторический обзор финансового положения предприятия, баланса, отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств, а также перспективные прогнозы. Давайте посмотрим на них немного подробнее. Баланс предоставляет обзор активов, пассивов и чистой позиции вашего бизнеса. По сути, он дает представление о его финансовом состоянии в определенный момент времени. Далее в отчете о прибылях и убытках показаны доходы и расходы организации за определенный период. Он также обеспечивает чистую финансовую позицию. Отчет о движении денежных средств предоставляет обзор того, как денежные средства поступают в бизнес и из него, и как компания может принимать денежные обязательства, такие как счета. И часто это делается в течение месяца. Наконец, финансовые прогнозы позволяют оценить будущие результаты и положение компании. Это может включать бюджет, но также может включать прогнозы по активам. Финансовая стратегия может также сформулировать аппетит организации к внутреннему долгу, безнадежным дебиторам и кредиторам, инвестиционным соображениям и горизонту роста [2]. Финансовые стратегии – это очень большая работа. Надежная кадровая и культурная стратегия имеет решающее значение для успеха в бизнесе. Бесполезно иметь замечательный продукт или услугу, если у вас нет подходящих людей и культуры для их доставки. Как минимум, стратегия людей и культуры будет включать в себя дорожную карту к желаемой культуре рабочего места, стратегию планирования трудовых ресурсов,

стратегию продуктивности и план преемственности и наследия. Все эти элементы работают вместе, чтобы помочь вам создать сильную и эффективную культуру на рабочем месте в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. И помните, что вам нужна хорошая команда, чтобы генерировать отличные идеи и создавать востребованные продукты или услуги. Итак, давайте посмотрим на них немного подробнее. План культуры на рабочем месте обычно дает представление о том, где культура организации находится по сравнению с тем, где вы хотели бы быть. Например, нужно ли компании переходить от культуры стартапов к культуре роста? Планирование трудовых ресурсов – это обеспечение того, чтобы у вас были нужные люди, отвечающие текущему и будущему спросу на рабочую силу. Он предоставит указания, когда вам нужно нанять определенных людей или отпустить другие функциональные категории. Далее, продуктивность — это повышение производительности сотрудников, систем и мотиваторов организации. Например, вам нужно проводить обучение? Находится ли вознаграждение на нужном уровне для максимальной производительности? И какие системы работы могут повысить производительность и эффективность персонала? Критически важным для стратегии компании и ее сотрудников является преемственность и наследие. Как минимум, организация должна иметь стратегическую основу для замены высшего руководства, совета директоров и других важных должностей. Некоторые организации могут пожелать рассмотреть стратегии управления поэтапным выходом на пенсию опытных руководителей или стратегии управления учредителями, которые могут пожелать защитить свое наследие. Теперь давайте сместим наше внимание на стратегию, которую организация может использовать для привлечения новых клиентов, что является важным компонентом многих предприятий [2].

Стратегии привлечения клиентов тесно связаны с маркетингом и коммуникациями. Но в конечном итоге привлечение клиентов - это создание базы продаж. В каждом секторе, да и в каждом бизнесе, будут совершенно разные стратегии привлечения клиентов и продаж. Независимо от того, чем вы занимаетесь, ваша стратегия должна четко определять дорожную карту для увеличения количества клиентов и преобразования цифрового или пешеходного трафика потенциальных клиентов. Эта стратегия обеспечивает осмысленный структурированный и устойчивый план роста, а не случайную попытку.

Интегрированное стратегическое планирование — это методика и методология стратегического планирования, которая предполагает, что каждый из вышеперечисленных планов должен разрабатываться совместно, причем каждый документ должен быть актуальным, а не просто обновляться на ежегодной основе. Интегрированное стратегическое планирование также рекомендует, чтобы процесс планирования был ориентирован вовне и включал в процесс планирования заинтересованные стороны, партнеров и клиентов. Это отличный набор инструментов для обеспечения того, чтобы ваша корпоративная стратегия стала тем, с чем будут работать ваши клиенты, заинтересованные стороны и сотрудники. Он обеспечивает ответственность через участие и позволяет разработчикам проверять предположения на раннем этапе этого стратегического процесса. Нужно уметь понимать роль корпоративной стратегии в организации и определять основные компоненты,

составляющие корпоративную стратегию. Многие из этих элементов – не просто отдельные стратегии или планы. Они должны быть живыми интерактивными процессами, чтобы быть действительно эффективными в организации. Это одна из причин, по которой дизайн-мышление может быть действительно эффективным инструментом в деловой среде, потому что это тоже интуитивно понятный и управляемый людьми процесс.

Литература

1. Mandipaka F. An investigation of the challenges faced by women entrepreneurs in developing countries: A case of King Williams' Town, South Africa // Mediterranean Journal of Social Sciences. 2014. V. 5.№27 P3. P. 1187. <http://dx.doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n27p1187>
2. Knight E. Reframe: How to Solve the World's Trickiest Problems. Black Inc., 2012.